

TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE TERRESTRE E SUA RELAÇÃO COM O FENÔMENO DAS ILHAS DE CALOR NOS MUNICÍPIOS DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE E JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

VICTOR ANTHONY RIBEIRO RODRIGUES LOPES

ANA LUCIA BEZERRA CANDEIAS

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

victor.anthonyl@ufpe.br, ana.candeias@ufpe.br

RESUMO – Nos últimos anos, o acelerado processo de urbanização tem causado vários problemas para a qualidade de vida da população, entre eles, destaca-se o fenômeno das ilhas de calor, caracterizadas como regiões de maior temperatura que sua vizinhança devido a mudanças ocorridas na cobertura e uso do solo, como a construção de edifícios e o desmatamento. Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo avaliar a relação da urbanização com as medidas de temperatura de superfície terrestre dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, utilizando imagens de sensoriamento remoto para aquisição de índices físicos em um mesmo período do ano, mas em épocas distintas. Para realização deste estudo, foram adquiridas imagens dos satélites Landsat-8 e Landsat-9 nos anos de 2014 e 2025 na órbita-ponto 214-066 e então foram trabalhadas composições coloridas e os índices de NDVI, NDBI e NDWI. Os resultados demonstram a partir de mapas, gráficos e análise de correlação e regressão simples, como a alteração na cobertura e uso do solo afeta a temperatura de superfície terrestre, com áreas construídas sendo um forte fator para o aumento da temperatura, e vegetação sendo um fator para temperaturas menores.

ABSTRACT – In recent years, the accelerated process of urbanization has caused several problems for the quality of life of the population, among them the phenomenon of heat islands, characterized as regions with a higher temperature than their surroundings due to changes in land cover and land use, such as the construction of buildings and deforestation. With this in mind, this study aims to assess the relationship between urbanization and land surface temperature measurements in the municipalities of Jaboatão dos Guararapes and Cabo de Santo Agostinho, using remote sensing images to acquire physical indexes during the same period of the year, but at different times. To carry out this study, images were acquired from the Landsat-8 and Landsat-9 satellites in the years 2014 and 2025 at orbit point 214-066 and then color compositions and the NDVI, NDBI and NDWI indexes were produced. The results show, through maps, graphs and correlation and regression analysis, how changes in land cover and land use affect the land surface temperature, with built-up areas being a strong factor in increasing the temperature, and vegetated areas being a factor in lower temperatures.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2022) 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é de que esta proporção aumente para 68% até 2050. No território brasileiro, segundo o Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2022), a maior parte da população, 87,4%, já vive em áreas urbanas, enquanto apenas 12,6% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Quando comparado aos resultados de 2010, quando o grau de urbanização foi de 84,4% (IBGE, 2010), houve um aumento de 16,6 milhões de pessoas morando em áreas urbanas e uma queda de 4,3 milhões vivendo em áreas rurais (Siqueira e Britto, 2024).

O município de Cabo de Santo Agostinho é o 7º maior no ranking de população do estado de Pernambuco, 29º na região Nordeste e 149º no Brasil, totalizando 203.216 pessoas no Censo de 2022, identificando um aumento de 9,83% (G1, 2023a). Analogamente, o município de Jaboatão dos Guararapes é o 2º maior no ranking de população do estado de Pernambuco, sendo também o 9º na região Nordeste e o 32º no Brasil, totalizando 643.759 pessoas, com uma queda de 0,13% (G1, 2023b). Ambos os municípios estão localizados na Região Metropolitana do Recife (Figura 1), a 7º maior

região metropolitana do Brasil, onde Jaboatão dos Guararapes tem a 2º e o Cabo de Santo Agostinho tem a 5º maior população (Tabela 1).

Figura 1 – Mapa de Localização dos Municípios de Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão de Guararapes

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 1 – Dados do IBGE a respeito dos municípios.

Município	População (2022)	IDHM (2010)	Área Urbanizada (2019)	Área Total (2024)
Jaboatão dos Guararapes	643.759 (2º)	0,717	74,52 km ²	258,724 km ²
Cabo de Santo Agostinho	203.216 (5º)	0,686	43,47 km ²	445,386 km ²

Fonte: IBGE (2010, 2022)

De acordo com Nascimento (2011) o crescimento urbano acarreta em uma série de problemas ambientais, dentre eles, é ressaltado a alteração do clima local, como um reflexo do impacto na ocupação. As alterações de uso e ocupação do solo através da substituição da vegetação natural por superfícies impermeáveis (concreto, asfalto, telhados) afetam negativamente a evapotranspiração e aumentam a absorção de energia solar na superfície (Ward *et al.*, 2016). Essas alterações foram evidenciadas inicialmente ainda no século 19 por Luke Howard, o primeiro a fornecer evidências de que as temperaturas do ar costumam ser mais altas em uma cidade do que em seus arredores (Howard, 1833 *apud* Oke, 1982, p. 2). Oke (1978 *apud* Amorim, 2019, p. 4) afirma que a característica mais importante da ilha de calor atmosférica é a sua intensidade, definida como a diferença entre o máximo da temperatura urbana e o mínimo da temperatura rural em um mesmo instante e, de forma análoga, Arnfield (2003) estende a definição das ilhas de calor como áreas urbanas que contém temperaturas do ar e da superfície maior do que nos ambientes circunvizinhos e rurais.

Deste modo, se faz necessário acompanhar os impactos gerados pelas mudanças no espaço urbano. Para isso, muitos autores utilizaram dados de sensoriamento remoto e imagens termais a fim de se analisar a temperatura de superfície terrestre ou temperatura superficial (Arnfield, 2003; Connors *et al.*, 2013; Morabito *et al.*, 2016; Weng *et al.*, 2004; Weng, 2009; Zhou *et al.*, 2016a, 2016b). As informações sobre a temperatura superficial podem ser obtidas por sensoriamento remoto, uma vez que o calor interno de um objeto é convertido em energia radiante e para a maioria dos objetos existe uma alta correlação positiva entre a temperatura cinética verdadeira do objeto e o fluxo radiante proveniente dos objetos (Jensen, 2009, p.255). Destaca-se o trabalho de Rao (1972 *apud* Coelho e Correa, 2013, p. 32), como o primeiro a demonstrar que áreas urbanas poderiam ser identificadas por meio de análises de dados na faixa do infravermelho termal adquiridos por satélite.

Do ponto de vista da qualidade de vida e da justiça ambiental, os efeitos das ilhas de calor e do aumento da temperatura de superfície afetam de maneira diferente as classes sociais da população. Segundo Mashhoodi (2021), esse é também um desafio socioeconômico, uma vez que o seu padrão espacial é altamente associado a características socioeconômicas da sociedade, entre elas a periferização, o mercado imobiliário e a gentrificação.

2 METODOLOGIA

Para se analisar a relação proposta por este trabalho, foram utilizadas imagens de satélite do Landsat-8 e Landsat-9 (Tabela 2) com resolução espacial de 30 metros obtidas do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, United States Geological Survey), que então foram tratadas e processadas para elaboração dos índices físicos.

Tabela 2 – Imagens de satélite utilizadas.

Missão	Órbita-ponto	Data de passagem	Horário-central
Landsat-8	214-066	26/04/2014	9 horas e 28 minutos
Landsat-9	214-066	16/05/2025	9 horas e 29 minutos

Fonte: USGS Earth Explorer (2025)

Para obtenção das medidas de temperatura de superfície terrestre (TST), utilizou-se a banda 10 de infravermelho termal do sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor), que abrange o intervalo de 10,6 a 11,19 μm e tem resolução espacial de 30 metros (USGS, 2013, 2025). O tratamento do raster se dá com o uso de parâmetros fixos de conversão de número digital (DN, Digital Number) para radiancia, de radiancia para Kelvin e, por fim, Celsius, fundamentando-se nas equações 1 e 2 disponibilizadas no Serviço Geológico dos Estados Unidos tanto para o Landsat-8 quanto para o Landsat-9.

$$L\lambda = ML * Qcal + AL \quad (1)$$

Onde $L\lambda$ é a radiancia espectral do sensor de abertura (dado em Watts/m².sr. μm), ML é o fator multiplicativo de redimensionamento da banda 10, AL é o fator de redimensionamento aditivo específico da banda 10 e Qcal é o valor quantificado calibrado por pixel (dado em número digital, DN), ou seja, os valores de cada pixel da banda 10.

$$T = \frac{K2}{\ln\left(\frac{K1}{L\lambda} + 1\right)} \quad (2)$$

Onde T é a temperatura efetiva no satélite (dada em Kelvin), K2 é a constante de calibração 2 (dada em Kelvin), K1 é a constante de calibração 1 (dada em Kelvin), e $L\lambda$ é a radiancia espectral do sensor de abertura (dado em Watts/m².sr. μm).

Para obtenção dos índices, as imagens primeiro devem ser convertidas de DN para Reflectância TOA (*Top-of-Atmosphere Reflectance*), uma medida de proporção entre a radiação que atinge uma determinada superfície e a radiação refletida por ela, considerando também a contribuição dos elementos presentes na atmosfera. Este tratamento fundamenta-se na equação 3 disponibilizada no Serviço Geológico dos Estados Unidos para o Landsat-8 e Landsat-9. Todo o pré-processamento das imagens foi feito utilizando ferramenta Calculadora Raster no software livre QGIS v3.22.8.

$$\rho\lambda = \frac{M\rho * Qcal + A\rho}{\text{sen}(\theta\text{SE})} \quad (3)$$

Onde $\rho\lambda$ é a reflectância planetária medida no topo da atmosfera, $M\rho$ é o fator de redimensionamento multiplicativo específico da banda, Qcal é o valor quantificado calibrado por pixel (dado em DN), $A\rho$ é o fator de redimensionamento aditivo específico da banda e θSE é o ângulo de elevação do sol local no centro da cena (dado em graus decimais).

Os índices físicos de NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), NDBI (*Normalized Difference Built-Up Index*) e NDWI (*Normalized Difference Water Index*) foram aplicados na área de estudo a fim de complementar a análise de alterações na temperatura em espaço urbano. Todos índices foram calculados através da ferramenta Calculadora Raster no software livre QGIS v3.22.8.

O NDVI (Equação 4) ou índice de vegetação da diferença normalizada permite a delimitação de zonas com vegetação se utilizando das propriedades ópticas das folhas e dos pigmentos fotossintéticos como a clorofila, variando de -1 a 1, com valores maiores que zero indicando vegetação (Rouse *et al.*, 1973).

$$NDVI = \frac{\rho\text{NIR} - \rho\text{RED}}{\rho\text{NIR} + \rho\text{RED}} \quad (4)$$

Onde, ρNIR é a reflectância da banda do infravermelho próximo (0,85 - 0,88 μm) e ρRED é a reflectância da banda do vermelho (0,64 - 0,67 μm).

O NDBI (Equação 5) ou índice de diferença normalizada de áreas construídas foi desenvolvido para identificação de áreas urbanas e áreas construídas na superfície terrestre e se baseia na resposta espectral das bandas de infravermelho médio e infravermelho com valores positivos indicando áreas construídas (Zha *et al.*, 2003).

$$NDBI = \frac{\rho_{SWIR} - \rho_{NIR}}{\rho_{SWIR} + \rho_{NIR}} \quad (5)$$

Onde, ρ_{SWIR} é a reflectância da banda do infravermelho médio (1,57 - 1,65 μm) e ρ_{NIR} é a reflectância da banda do infravermelho próximo (0,85 - 0,88 μm).

O NDWI (Equação 6) ou índice de água de diferença normalizada possibilita a delimitação de feições de corpos d'água, destacando-as nas imagens de sensoriamento remoto, se baseando na resposta espectral das bandas de verde e infravermelho próximo, reduzindo o destaque de feições como solo exposto e vegetação (McFeeters, 1996). Nele os valores positivos indicam água, e os valores negativos de maior módulo indicam vegetação.

$$NDWI = \frac{\rho_{GREEN} - \rho_{NIR}}{\rho_{GREEN} + \rho_{NIR}} \quad (6)$$

Onde, ρ_{GREEN} é a reflectância da banda do verde (0,53 - 0,59 μm) e ρ_{NIR} é a reflectância da banda do infravermelho próximo (0,85 - 0,88 μm).

Assim como Coelho e Correa (2013), foram obtidos perfis de Temperatura x Distância a fim de apresentar detalhadamente o comportamento da temperatura de superfície ao longo de distintos usos e coberturas, como construções, água ou vegetações. Deste modo, busca-se evidenciar a amplitude térmica registrada pelos sensores nas duas épocas observadas, assim como suas respectivas respostas espectrais nos índices calculados. Os perfis foram gerados no software QGIS, onde então foram extraídos os valores raster das células onde havia interseção usando a ferramenta *Profiles from lines*, disponível pelo complemento núcleo SAGA GIS *provider* v2.12.99. O arquivo de saída foi então importado para o software Microsoft Excel, onde foram feitos os gráficos. A escolha da localização dos perfis foi pensada para que mais de um uso de solo fosse identificado a partir do gráfico, sendo definidos 4 perfis, cada um com um respectivo ponto de referência para leitura: A (Candeias); B (Lagoa Olho D'água); C (Vegetação); e D (Paiva). Essas análises foram então complementadas com imagens dos locais obtidas na plataforma Google Maps nas duas épocas.

Ademais, a correlação entre a temperatura de superfície terrestre e os usos e coberturas pôde ser avaliada por meio da obtenção de gráficos Índice x Temperatura, de modo que sejam identificados os parâmetros de maior impacto para o aumento da temperatura em uma determinada área. Os gráficos utilizaram 42 amostras distribuídas com espaçamento de 1500 metros ao longo do território dos municípios, desconsiderando pontos localizados em corpos d'água.

Por fim, a validação da metodologia aplicada se deu buscando condições meteorológicas sobre as épocas. A estação meteorológica mais próxima da área de estudo que continha dados disponíveis para as duas épocas (Tabela 3) é a estação "82899 RECIFE - AEROPORTO - PE" do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) localizada no Aeroporto Internacional do Recife, há cerca de 8,2 km do ponto de referência mais próximo e 15,1 km do mais distante. As observações são diárias, visto que a plataforma não continha dados horários em localidades próximas à área de estudo.

Tabela 3 – Dados da Estação Meteorológica 82899 nas épocas de estudo.

Data	Temperatura Média (°C)	Precipitação Total (mm)	Umidade Média (%)
26/04/2014	27,7	0	78,8
16/04/2025	29,1	0	69

Fonte: INMET (2025)

De acordo com o Portal UOL (2025), a previsão para o dia 16/04/2025 era de dia ensolarado, com temperaturas entre 26°C e 31°C ao longo do dia, mas 28°C durante a manhã, com 64% de chance de chuva e uma umidade relativa entre 58% e 82% e ventos com velocidade média de 9 km/h. Para o dia 26/04/2014 não foram encontradas notícias de previsão do tempo ou documentos similares.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do processamento de imagem termal (Figura 2a) mostram como a temperatura de superfície terrestre registrada é maior em regiões urbanas, assim como o seu aumento considerável mediante a expansão urbana. Enquanto no ano de 2014 a temperatura média de superfície é de 25,5°C, no ano de 2025 esse valor aumenta para 27,5°C, tendo um aumento de 2°C. Destaca-se um maior aumento em regiões que antes eram munidas de vegetação e sofreram mudanças no tipo de ocupação. Essas diferenças podem ser melhor observadas quando se verifica a diferença entre as temperaturas de superfície em toda a área de estudo (Figura 2b), onde a variação predominante é de +2°C na área de estudo, com uma variação de +3° a +4°C para áreas urbanas. Neste resultado, evidencia-se como previamente mencionado,

o aumento drástico das temperaturas que sofreram mudanças no uso e ocupação de solo, assim como o fato de que não há amostras significativas de locais onde a temperatura diminuiu.

Figura 2 – (a) Mapa de Temperatura de Superfície (em graus Celsius) das Áreas de Estudo nas épocas de 2014 e 2025; (b) Mapa de Diferença de Temperatura de Superfície (em graus Celsius) das Áreas de Estudo nas épocas de 2014 e 2025.

Fonte: Os autores (2025).

Esta relação entre uso do solo e temperatura de superfície é melhor delimitada se feita em conjunto com índices como o NDVI, NDBI e o NDWI. Com o NDVI (Figura 3a), é possível ver como as regiões onde a vegetação sofreu alteração coincidem com as regiões de maior aumento da temperatura de superfície. Por meio do NDBI (Figura 3b), a extensão das áreas construídas como edifícios reflete nos resultados como sendo também as áreas de maior acréscimo na temperatura de superfície ao mesmo tempo que coincidem com as áreas de diminuição de cobertura vegetal. A resposta espectral principal do NDWI (Figura 3c) de delimitar corpos hídricos não é tão relevante neste caso onde há ênfase no uso e ocupação do solo, mas as alterações que ocorrem no espaço também podem ser vistas quando verificadas minuciosamente através dos perfis.

Figura 3 – (a) Mapa de NDVI das Áreas de Estudo nas épocas de 2014 e 2025; (b) Mapa de NDBI das Áreas de Estudo nas épocas de 2014 e 2025; (c) Mapa de NDWI das Áreas de Estudo nas épocas de 2014 e 2025.

Fonte: Os autores (2025).

Para um maior detalhamento destes resultados, os perfis obtidos (Figuras 4a - 4e) mostram como essa diferença se dá em função da distância. Apesar de os gráficos seguirem um formato semelhante por boa parte do perfil, destaca-se as alterações que ocorrem à medida que há alterações na ocupação do solo.

Figura 4 – (a) Mapa de Temperatura de Superfície (em graus Celsius) das Áreas de Estudo nas épocas de 2014 e 2025; (b, c, d, e) Perfis representados e seu resultado nos gráficos gerados

Fonte: Os autores (2025).

Em adição ao aumento médio de 3° C, nota-se que os maiores picos de variação de temperatura são onde houve o efeito de ações antrópicas na vegetação, diminuindo-a em prol das construções, demonstrando como a urbanização afeta a temperatura de forma geral nos centros urbanos. No perfil A, que intercepta em boa parte regiões com aumento de pelo menos 4°C, a seção de 0 a 1000m descreve um exemplo desse efeito urbano. De forma análoga, esses resultados podem ser vistos no perfil B para a seção entre 2000 e 2500 metros; no perfil C entre 0 e 1000 metros; e no perfil D tanto na interseção com o Ponto D, quanto nas seções de 1500 a 2000 metros e próximo aos 2500 metros.

Os impactos dessa urbanização são claros na paisagem, onde a partir do histórico de imagens do Google Maps (Figura 5) observa-se como o ambiente sofreu alterações, desde a substituição de estradas de terra por asfalto, até o desmatamento para a construção de loteamentos e condomínios.

Figura 5 – Comparação de Áreas Urbanizadas por Imagens do Google Maps (à esquerda, a paisagem atualmente e à direita, a mesma paisagem anos antes)

Fonte: Os autores (2025).

Em reforço a isso, os perfis dos índices de NDVI, NDBI e NDWI (Figura 6) fornecem maior detalhamento aos perfis de temperatura, neles é possível observar a relação entre a temperatura e os parâmetros físicos principalmente nas seções delimitadas anteriormente dos perfis.

Figura 6 – Perfis dos Índices Físicos NDVI, NDBI e NDWI

Fonte: Os autores (2025).

A relação entre os parâmetros físicos analisados e a temperatura de superfície fica clara quando considerada uma correlação entre as variáveis. Por meio de uma regressão linear simples (Figura 7), a chance de a variável de temperatura ser explicada é maior para o caso do NDBI, com um R^2 de 0.78 e 0.71, um outro indicador de como as áreas construídas são fatores de grande influência para esta análise, enquanto o NDVI e NDWI tem valores mais baixos e insuficientes para uma explicação do modelo.

Figura 7 – Gráficos de Regressão Simples entre Índices x Temperatura de Superfície (°C)

Fonte: Os autores (2025).

Adicionalmente, a correlação dos índices com a variável temperatura (Tabela 4) integra esta análise ao indicar que o NDBI tem a maior correlação positiva não apenas com a temperatura de superfície, com um valor de 0.888, mas também com a diferença de temperatura, com um valor de 0.736, significando que à medida que as áreas construídas aumentam, a temperatura tende a aumentar. Analogamente, o NDVI tem uma correlação negativa, indicando que o aumento da vegetação em uma área tende a amenizar a temperatura. Em função de as amostras coletadas não incluírem áreas com corpos d'água, as amostras de NDWI indicam uma correlação positiva de 0.706 com a temperatura, mas se complementada com a correlação de diferença de temperatura nota-se que este valor diminui para 0.566, não sendo, portanto, um indicador tão relevante quanto os anteriores.

Tabela 4 – Correlação de Índices com Temperatura de Superfície em 2025 e com Diferença de Temperatura de Superfície.

Variável	Correlação - Temperatura (2025)	Correlação – Diferença de Temperatura
NDVI	-0,758	-0,607
NDBI	0,888	0,736
NDWI	0,706	0,566

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

A análise mostra que houve um aumento na densidade urbana dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho e, analogamente, uma diminuição na cobertura vegetal dos mesmos. Essa mudança resultou na ocorrência de ilhas de calor, com os maiores aumentos de temperatura de superfície terrestre da área de estudo, chegando a valores superiores a +5°C, enquanto regiões de vegetação que se mantiveram próximas às construções apresentavam temperaturas ao menos 3°C mais baixas. Adicionalmente, o aumento de temperatura ultrapassa os 2°C de aumento médio em regiões onde os centros urbanos já eram estabelecidos, uma vez que a sensação térmica é maior devido a retenção de calor nas superfícies de concreto como edifícios, telhados e estradas e a consequente diminuição da evapotranspiração.

Em conclusão, os resultados mostram que o comportamento térmico reflete o uso e ocupação do solo e, no caso das cidades, reflete também o crescimento dos centros urbanos, que é responsável por significativas alterações na paisagem e qualidade de vida da população. A aplicabilidade de índices físicos demonstra ser muito efetiva para as análises e estudos referentes ao fenômeno das ilhas de calor e da temperatura de superfície terrestre em geral, uma vez que complementam os resultados obtidos pelos sensores térmicos infravermelhos dos satélites ao fornecer informações sobre o território de forma quantitativa.

SIQUEIRA, Breno; BRITTO, Vinicius. Censo 2022: 87% da população brasileira vive em áreas urbanas. **Agência de Notícias - IBGE**, 14 nov. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41901-censo-2022-87-da-populacao-brasileira-vive-em-areas-urbanas>. Acesso em: 01 jun. 2025.

UOL. **Jaboatão dos Guararapes (PE) terá dia ensolarado hoje (16); veja previsão do tempo**. Portal UOL, 16 abr. 2025. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/previsao-do-tempo/2025/04/16/jaboatao-dos-guararapes-pe-temperatura-hoje.htm>. Acesso em: 05 jun. 2025.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. **EarthExplorer**. USGS, 2025. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov>. Acesso em: 01 jun. 2025.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. **Landsat-8**. USGS, 2013. Disponível em: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8>. Acesso em: 01 jun. 2025.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. **Landsat-9**. USGS, 2022. Disponível em: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-9>. Acesso em: 01 de jun. 2025.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. **Using the USGS Landsat Level-1 Data Product**. USGS, 202x. Disponível em: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/using-usgs-landsat-level-1-data-product>. Acesso em: 01 de jun. 2025.

WARD, Kathrin *et al.* Heat waves and urban heat islands in Europe: A review of relevant drivers. **Science of the Total Environment**, v. 569-570, p. 527-539, 01 nov. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.06.119>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716312931>. Acesso em: 01 jun. 2025

WENG, Q.; LU, D.; SCHUBRING, J. Estimation of land surface temperature – vegetation abundance relationship for urban heat island studies. **Remote Sensing of Environment**, v. 89, p. 467-483. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.11.005>. Acesso em: 19 jun. 2025.

WENG, Q. Thermal infrared remote sensing for urban climate and environmental studies: methods, applications, and trends. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, v. 64, p.335-344, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2009.03.007>. Acesso em: 19 jun. 2025.

ZHA, Y. *et al.* Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. **International Journal of Remote Sensing**, v. 24, n. 3, p. 583-594, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1080/01431160304987>. Acesso em: 13 jun. 2025.

ZHOU, D. *et al.* Spatiotemporal trends of urban heat island effect along the urban development intensity gradient in China. **Science of the Total Environment**, v. 544, p. 617–626, 2016a. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.168>. Acesso em: 19 jun. 2025.

ZHOU, D. *et al.* Climate-vegetation control on the diurnal and seasonal variations of surface urban heat islands in China. **Environmental Research Letters**, v. 11, n. 7, 2016b. DOI: <http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/11/7/074009>. Disponível em: https://sites.bu.edu/efm/files/2016/07/ERL_Zhou_2016.pdf. Acesso em: 19 jun. 2025.